

Маъмурий суд ишларини юритишда “Суднинг фаол иштироки”ни таъминлаш суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларнинг демократик белгиси

Уринбоева Дилноза Усмон қизи,

Тошкент шаҳар маъмурий судининг

судья катта ёрдамчиси

+99890-323-25-93

E-mail: dilnozaurinbojeva10@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада маъмурий суд ишларини юритишда бевосита суднинг ўз ташаббуси билан далилларни йиғиши масаласи, “суднинг фаол иштироки” тушунчасининг мазмун-моҳияти, тарафларнинг юритилаётган маъмурий иш юзасидан имконият доирасида далилларни тақдим қилиши, давлат органларининг халқ ва унинг манфаатлари учун хизмат қилиши, шунингдек, хорижий тажриба ва миллий ҳуқуқ нормаларида “суднинг фаол иштироки” принципининг қўлланилиши ҳақидаги масалалар қиёсий таҳлил қилинган.

Бундан ташқари, суд мажлиси иштирокчиларининг “актив ва пассив” ҳаракати масалалари ёритиб берилган. Мақолада мавзуга доир ҳолатлар таҳлил қилинган бўлиб, ечим учун таклифлар берилган.

Калит сўзлар: маъмурий процессуал қонунчилик, суднинг фаол иштироки, судьянинг ўз ташаббуси, далилларни тақдим қилиш, тенглик ва тортишувлик.

Аннотация: В статье анализируются содержание и значение принципа активной роли суда, оказывающего влияние на процедуру доказывания, его соотношение с принципом состязательности и равноправия сторон, а также опыт зарубежных стран.

Ключевые слова: административное процессуальное законодательство, доказывание, активная роль суда.

Annotation: The article analyzes the content and significance of the principle of the active role of the court, which has an impact on the procedure of proof, its ratio with the principle of adversarial proceedings and equality of parties and the experience of foreign countries.

Key words: administrative processual legislation, proof, active role of the court.

Ҳозирги кунда мамлакатда суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш, суд ишларини юритилишини такомиллаштириш, фуқаролар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини суд томонидан ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтиришга қаратилган ислохотлар амалга оширилиб келинмоқда. Бундан кўзланган мақсад давлат органлари, шу

жумладан, суд ҳокимиятининг халқ ва унинг манфаатлари учун хизмат қилишини таъминлаш, фуқароларнинг судларга бўлган ишончини оширишдир.

Шахс ва жамият, фуқаро ҳамда давлат ўртасидаги муносабатларда суд органлари муҳим аҳамият касб этади.

Шу боис, янги Ўзбекистонда суд органлари фаолиятини замон талаблари даражасида такомиллаштириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланади.

Фикримизнинг далили сифатида, 2017 йил 1 июндан Ўзбекистон суд тизими тарихида илк бор маъмурий судлар ташкил қилинганлигини келтириш мумкин. Маъмурий судлар оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган маъмурий низоларни кўришга ваколатли бўлиб, маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устуворлигини, фуқаролар ҳамда корхоналар, муассасалар, ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қилади.

Бугунги ислохотлар тенденцияси талаб ва эҳтиёжлари, маъмурий судлар фаолиятини ҳам миллий ва илғор хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда такомиллаштириб боришни тақозо этмоқда.

Маълумки, кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида “Харакатлар стратегиясидан-Тараққиёт стратегияси сари” тамойили асосида 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ишлаб чиқилди.

Юқоридаги дастурда мамлакатимизни ривожлантиришнинг етти та устивор йўналишлари белгилаб олинди, ҳар бир йўналиш доирасида қатор вазифалар ишлаб чиқилди.

Хусусан, Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг II йўналиши - Малакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш, деб номланди. Ушбу йўналишдаги муҳим стратегик аҳамиятга эга вазифалардан бири- давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини оширишдан иборатдир. Бу вазифа қуйидагилар орқали амалга оширилади:

- маъмурий судларда мансабдор шахсларнинг қарорлари устидан берилган шикоятларни кўриб чиқиш тизимини такомиллаштириш орқали суд назоратини қўллаш соҳасини кенгайтириш лозим;
- суд мажлисларида томонларнинг ҳақиқий тенглик ва тортишув тамойилларини рўёбга чиқариш;
- суд тизимида “ягона дарча” тамойилини кенг жорий этиш мақсадида аризаларни судга тааллуқлилигидан қатъий назар қабул қилиш ва ваколатли

- судга юбориш ҳамда муайян иш доирасида барча ҳуқуқий оқибатларни ҳал қилишни таъминлаш тизимини жорий этиш;
- суд тизимини босқичма-босқич рақамлаштириш, бюрократик ғов ва тўсиқларни бартараф этиш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини тубдан ошириш.
 - низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларидан кенг фойдаланиш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш доирасини янада кенгайтириш.
 - суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлашда судьялар ҳамжамияти органларининг ролини янада ошириш, судьяларнинг ўзини ўзи бошқариш тамойилини кенг жорий этиш ҳамда судьяларга ғайриқонуний тарзда таъсир ўтказишнинг олдини олиш бўйича таъсирчан механизмларни яратиш.
 - судьялар корпусини шакллантиришда очиклик ва шаффофликни таъминлаш, суд тизимидаги раҳбарлик лавозимларига тайинлашда сайланиш ва ҳисобдорлик каби демократик тамойилларни жорий этиш.
 - Суд тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш ишларини олиб бориш³⁸.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2022 йил 29 январда имзоланган “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши маъмурий судлар фаолиятини янада такомиллаштиришга ҳуқуқий асос бўлди.

Мазкур қарорда белгиланган масалалар маъмурий ва бошқа оммавий-ҳуқуқий муносабатлар соҳасида фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда жамоатчиликнинг маъмурий судларга бўлган ишончини янада оширишга мустаҳкам замин яратади.

Қарорда маъмурий суд ишларини юритишни “суднинг фаол иштироки” тамойили асосида амалга ошириш вазифаси белгиланди. Бу фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлайди.

³⁸ Бергель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 560.

Бунда маъмурий суд судьяларининг “суднинг фаол иштироки” тамойили асосида ишлаши низоларни кўриб чиқаётган судьяга алоҳида вазифа юклайди.

Ушбу тамойилнинг амалиётга татбиқ қилиниши қатор қийинчиликларга олиб келади, назаримизда. Хорижий мамлакатларнинг маъмурий судда иш юритувида бу жараён қандай кечганини ўрганиш лозим.

Хусусан, 2021 йил 1 июлдан Қозоғистон Республикасининг маъмурий процессуал кодексининг қабул қилиниши мамлакатнинг суд ҳокимияти тизимида маъмурий юстициянинг бир қатор муаммоларига олиб келди. Демак, суднинг фаол роли принципининг туб моҳияти нимани англатади?

Тортишувчанлик тамойилида фуқаролик судларида асосий актив ролни суд мажлисидаги тарафлар (адвокатлар, юридик консултантлар) олиб боради, суд эса иш юзасидан аниқ фактни аниқлаб, қарор чиқаради, холос.

Тергов процесларида судья тергов босқичларини назорат қилади ва далилларни текширади, яъни ҳамма процедураларда судья марказий фигура ҳисобланади.

Баъзи ҳолларда тарафлар ўртасида тенглик бузилиши мумкин, тарафлардан бири иш юритув ҳужжатлари ва далиллар билан устунлик қилиб қолади. Ана шундай вазиятларда тарафларнинг тенглигини бир хилда сақлаб туриш ваколати судьяларда бўлиши лозим. Шундагина суд процессининг шикоят беришдан тортиб, адолатли қарор қабул қилишгача бўлган барча босқичларида энг асосий ролни судьялар ўйнайди³⁹.

Тўғри, Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 14 моддасига биноан, ҳамма қонун олдида тенгдир. Бироқ мавзуимиз доирасидаги “тенглик” суд процесси иштирокчиларининг ҳуқуқий мақоми ва ҳуқуқий имкониятлари борасида кетмоқда. Бу демакки, судьяларда шундай ташаббус бўлиши керакки, улар маъмурий иш юритувида келиб тушган иш юзасидан ўзлари ҳар қандай далил ва кўрсатмаларни йиғиши зарур.

Қозоғистон Маъмурий процессуал кодексининг 16-моддаси судларининг фаол иштирокини қуйидаги 3 босқич орқали ифодалайди:

- 1) ҳар иккала тараф ҳимоясини таъминлаш, барча фактик ҳолатларни тўлиқ тадқиқ қилиш, маъмурий ишни тўғри ва холис муҳокама қилиш учун зарурий билимга эга бўлиш, суд мажлисида тарафлар учун ҳар қандай тушунтиришларни, ариза ва илтимосномаларда чекловлар қўймаслик;

³⁹ Административно-процессуальный кодекс: концепция, модельный закон и комментирование. С.151-152.

- 2) маъмурий судларда кўрилатган иш юзасидан ҳуқуқий асосланган дастлабки фикрларини билдириш учун имконият яратиш;
- 3) маъмурий судларда шахсан ўзи иш бўйича қўшимча материаллар ва далиллар йиғиш имкониятини кенгайтириш.

Демак, Қозоғистон давлати қонунчилиги “суднинг фаол иштироки”ни тарафларнинг суд процессида максимал даражадаги эркинлиги билан баҳолайди.

Ривожланган Германия давлатининг маъмурий судларида “кутилмаган қарорлар” қабул қилиш қоидаси ўрнатилган. Бунда суднинг қарори фақатгина тарафларнинг берган кўрсатма ва тушунтиришларигагина асосланиб қолмасдан, балки суд томонидан тўпланган материаллар ва далилий ҳужжатлар асосида қабул қилинади⁴⁰.

Германия қонунчилигига мувофиқ, судларнинг фаол иштироки қуйидаги ҳаракатларда намоён бўлади:

- судья маъмурий иш юзасидан жавобгарга ёзма маълумот тақдим этиш учун 10 кунлик муддат беради. Яъни бунда жавобгар тараф иш бўйича барча зарурий ҳужжатлар ҳамда далилларни ёзма равишда судга тақдим қилиши керак. Агар жавобгар белгиланган муддатда сўралган маълумотни тақдим қилмаса, у ҳолда унга жарима қўлланилади ва судья ишни кўрмасдан қолдиради.
- шунингдек, ёзма ёки электрон шаклдаги илтимосномалар, эътирозлар, тушунтириш ва ишга алоқадор ҳар қандай ҳужжатни тақдим қилиши учун судья тарафларга муддат белгилайди.
- судья маъмурий иш юзасидан тараф ҳисобланмайдиган шахслардан ҳам ишга тегишли материал ва ҳужжатларни олиш мажбуриятига эга бўлади.

Кўриниб турибдики, Германияда иш юзасидан зарурий барча далилларни ишнинг натижасидан манфаатдор тарафлар эмас, балки ишни кўриб чиқадиган судьянинг ўзи иш материаллари учун тўплайди.

Ривожланган Россия қонунчилигига кўра, ҳар қандай ишда суд суд процесси иштирокчиларининг далилларни йиғиш ва судга тақдим қилишларида тенглигини таъминлаши лозим. Лекин бунда мутлақ маънодаги тенглик назарда тутилмаяпти. Йирик корхоналар ва давлат органлари билан боғлиқ низоларда фуқароларнинг ўз позицияларини исботлаш ҳамда тушунтириш учун турли ижтимоий ҳолатларда, ҳар хил вазиятларда бўлиши мумкин. Ўз-ўзидан бу ҳолда, судлар пассив иштирок этса, давлат органлари ва жисмоний шахслар ўртасидаги тенглик, адолат қоидалари бузилиши мумкин.

⁴⁰ Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль, 1910. 326 с.

Россия давлатида 2015 йилдаёқ маъмурий иш юритуви Кодекси қабул қилинган бўлиб, суднинг фаол иштироки деганда, судьяга мустақил ҳаракат қилиш имкониятини тақдим этиш тушунилади.

Кодекснинг 135 - моддаси 3 - қисми 6 - бандига мувофиқ, суд маъмурий иш юритувида ўз ташаббуси билан далилларни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Шунингдек, суд маъмурий ишга алоқадор ҳар қандай гувоҳни ишга жалб қилишга ҳақли.

Маъмурий суларда иш юритувини фуқаролик ва арбитраж судлари билан солиштирадиган бўлсак, маъмурий судларда ҳар доим иккинчи тараф сифатида давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари иштирок этади. Ўз-ўзидан кўринадик, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари ўз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда фуқароларга нисбатан кўпроқ имкониятларга эга. Албатта бу, тарафларнинг тенглиги, тен ҳуқуқлилиги ва тортишувчанлик принципларининг бузилишига олиб келиши мумкин. Россияда маъмурий процедуралар ўрганила бошланган пайтдаёқ, судларга ўз ташаббуси билан далилларни йиғиш ваколатини бериш масаласи ўртага ташланган эди.

Т.М.Яблочковнинг фикрига кўра, маъмурий ишни кўришда судларга аниқ ўз ташаббуси билан ҳаракат қилиш ваколатини бермас эканмиз, у ҳолда ишда ҳақ бўлган тараф эмас, балки ўз тушунтириш ва кўрсатмалари билан устунлик қилган ноҳақ тараф ғалаба қозонаверади⁴¹.

Суднинг фаол иштироки деганда, судларга бутун суд процессларини мустақил бошқариш ваколатини бериш назарда тутилади. Яъни суд ўз хоҳишига кўра, экспертиза тайинлаши, зарур гувоҳни суд процессига чақириши ва бошқа процессуал ҳаракатларни амалга ошириши мумкин.

Демак, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки куйидагиларда намоён бўлади:

- 1) судлар томонидан мустақиллик, объективлик ва шаффофликни таъминлаган ҳолда суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки таъминланади;
- 2) суд маъмурий иш юзасидан тўғри ва оқилона қарор қабул қилиш учун барча зарурий шароитларни яратади ҳамда қонунчиликка биноан чораларни ишлаб чиқади.
- 3) Суд мустақил равишда ўз ташаббуси билан далилларни талаб қилиш, маъмурий иш бўйича адолатли қарор қабул қилиш учун қонун ҳамда қонунчилик нормасини ўз ихтиёри бўйича қўллаш ваколатига эга бўлади.

Таъкидлаш лозимки, суд иш юритувида суднинг фаол иштирокини таъминлаш ўз-ўзидан тарафларнинг ортиқча оворагарчиликларини олдини олиш, имкон қадар фуқароларга қулай шароитларни яратиш, уларга ўз имкониятлари даражасидагина

⁴¹Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль, 1910. 322 с

далил ва ҳужжатларни тақдим этишларига рухсат бериш маъносини билдиради. Бироқ ушбу принципнинг мазмун-моҳиятини тарафлар ўртасидаги тенгликни бузиш, яъни давлат органлари билан фуқаролар ўртасидаги оммавий-ҳуқуқий низоларда фуқаролар ҳуқуқларига устиворлик берилиши мумкинлиги таъкидланади. Бироқ мазкур тамойилга демократик фуқаролик жамиятига хос муҳим белги сифатида қараш лозим. Чунки давлат органлари мансабдор шахсларининг қарорлари ва хатти-ҳаракатлари(ҳаракатсизликлари) асло фуқароларнинг қонун билан кўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказмасликлари шарт. Шу боисдан судлардан давлат органлари мансабдор шахсларининг фуқароларнинг ҳуқуқларига ғайриқонуний таъсир ўтказувчи ҳаркатлари юзасидан адолатли қарор қабул қилиш ва бунинг учун ташаббусни ўз кўлига олиб, ишга оид ҳар қандай тўғри қарор қабул қилишга асос бўлувчи далил ва ҳужжатларни йиғиши талаб қилинади.

Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиқиб, хулоса ўрнида қуйидаги икки тақлиф берилади:

Биринчи – Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида” ги Кодексининг 2-бобига “Суднинг фаол иштироки” принципини киритиш;

Иккинчи – “Судларда суднинг фаол иштироки тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш.

Сноски/References/Иқтибослар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори//Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида//<http://old.lex.uz/doc/5841287//29.01.2022>.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги Кодекси. <http://old.lex.uz/docs//3527353>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
4. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 560.
5. Административно-процессуальный кодекс: концепция, модельный закон и комментирование. С.151-152.
6. Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль, 1910. 326 с.
7. Iqdecision.com
8. Mediation Information and Assessment Meeting, MIAM.